

Data: 28/10/25

MANUALE D'USO MAROBSSYS V. 1.10.17 BUILD 35	2
LOGIN	3
DASHBOARD.....	3
MENU PRINCIPALE	4
<i>Configurazione</i>	5
<i>Registrazione</i>	6
<i>Cale</i>	7
<i>Catture</i>	9
<i>Eventi</i>	10
Evento in navigazione.....	10
Un evento di navigazione può essere registrato solo se non ci sono battute o cale attive.....	10
Inserimento evento:.....	10
Eliminazione evento:.....	10
Evento durante la battuta.....	10
Evento in una cala	10
Modifica eventi	10
<i>Battuta di pesca</i>	12
Rientro in porto	13
Dichiarazione di sbarco	14
Fine battuta.....	15
<i>Analisi dati</i>	17
<i>Storico</i>	17
<i>Informazioni</i>	18
<i>Logout</i>	18
INIZIO BATTUTA	18
GESTIONE CALE	19
Avvio di una cala	19
Operazioni disponibili sulla cala	19
Modifica dei dati della cala	19
Avvio di una nuova cala.....	19
Stop della cala	19
GESTIONE CATTURE.....	20
<i>Inserimento manuale</i>	20
<i>Inserimento con acquisizione delle immagini</i>	20
LEGENDA PULSANTI CALE.....	22

Data: 28/10/25

Manuale d'uso MarObsSys V. 1.10.17 build 35

Manuale versione 1.0.0

INTRODUZIONE

Marine Observation System (MarObsSys) è un sistema innovativo progettato per rivoluzionare la gestione e il monitoraggio delle risorse marine, combinando tecnologie digitali avanzate, intelligenza artificiale e cloud computing. Il progetto mira a migliorare la raccolta dei dati della pesca, fornendo agli operatori strumenti intelligenti e pratici per ottimizzare le attività quotidiane a bordo e supportare una gestione sostenibile delle risorse ittiche.

MarObsSys integra un Smart e-Logbook, un sistema di riconoscimento visivo basato su Machine Learning e una piattaforma cloud per la gestione centralizzata dei dati. Grazie a questa combinazione, il sistema consente un monitoraggio non invasivo, accurato e continuo delle catture, delle operazioni di pesca e delle condizioni di navigazione. L'approccio adottato mira a superare le limitazioni dei metodi tradizionali, riducendo errori, migliorando l'efficienza e favorendo la condivisione delle informazioni tra operatori e ricercatori.

Il manuale utente è pensato principalmente per gli operatori della piccola pesca, fornendo indicazioni pratiche sull'utilizzo quotidiano dello Smart e-Logbook, dalla registrazione delle attività di navigazione fino alla dichiarazione di sbarco e alla gestione degli eventi straordinari. Attraverso l'uso del sistema, gli operatori potranno:

- Registrare in modo semplice e automatico posizione, rotta, velocità e tempi di navigazione;
- Gestire le operazioni di pesca, inclusa la raccolta automatica dei dati da sensori e immagini;
- Acquisire informazioni dettagliate sulle catture, con supporto all'identificazione delle specie mediante intelligenza artificiale;
- Segnalare eventi straordinari in tempo reale;
- Sincronizzare e archiviare in sicurezza tutti i dati raccolti sulla piattaforma cloud, garantendo integrità e accessibilità;
- Generare automaticamente la documentazione normativa prevista per le operazioni di pesca e trasbordo.

Lo Smart e-Logbook è stato sviluppato con un approccio iterativo, permettendo un miglioramento progressivo delle funzionalità e l'adattamento continuo alle esigenze degli utenti. Grazie a MarObsSys, la gestione delle attività di pesca diventa più sicura, efficiente e sostenibile, trasformando il modo in cui i dati marini vengono raccolti, elaborati e utilizzati.

Data: 28/10/25

Login

1. Accensione del tablet
 - a. Se il dispositivo è spento, tenere premuto il tasto laterale di accensione fino all'avvio.
 - b. Se il tablet è in stand-by, premere una sola volta il tasto laterale.
2. Apertura automatica dell'applicazione
 - a. All'accensione, l'app MarObsSys si avvierà automaticamente.
3. Inserimento credenziali
 - a. Nella schermata di login digitare username e password fornite dall'amministratore.
 - b. Selezionare la casella "Ricorda credenziali" per salvare i dati di accesso sul dispositivo.
 - c. In caso di logout, sarà sufficiente premere nuovamente "Accedi" senza reinserire i dati.

Nota di sicurezza: le credenziali sono personali e non devono essere condivise con altri utenti.

Dashboard

Alla prima apertura, la schermata principale mostra una panoramica delle informazioni di bordo:

- Mappa di sfondo: indica la posizione esatta del motopeschereccio.
- Barra superiore:
 - Data e ora correnti
 - Velocità della nave (espressa in nodi, Kn)
 - Stato connessione (icona di rete)
 - Livello batteria (icona batteria)
 - Timer: si avvia automaticamente quando parte una battuta
 - Contatori delle cale: mostrano quante cale sono in corso e quante sono già registrate
 - Menu principale (≡): per accedere alle varie sezioni del software
 - Coordinate GPS: posizione precisa della nave
- Comandi centrali:
 - Navigazione: avvia la modalità di sola navigazione, senza registrare battute.
 - Avvia Battuta: avvia immediatamente una nuova battuta di pesca.

Data: 28/10/25

Menu principale

Selezionando l'icona in alto a sinistra si apre il menu principale, che permette di accedere a tutte le sezioni del software, ognuna con uno scopo specifico.

Figura 1 – Dashboard iniziale

Figura 2 - Menu

Data: 28/10/25

Configurazione

La prima operazione consigliata è la configurazione del profilo utente e del peschereccio.

1. Dal menu principale, selezionare “Configurazione”.
2. Inserire i dati richiesti:
 - a. Armatore: ragione sociale ed e-mail.
 - b. Generalità comandante: nome, cognome, indirizzo di residenza, comune, numero civico, CAP, nazionalità e codice fiscale.
 - c. Generalità peschereccio: ragione sociale, nome, numero UE, numero di immatricolazione (targa), IRCS radio, codice IMO e porto operativo.
 - d. Attrezzature:
 - Premere “Aggiungi attrezzatura”.
 - Inserire: dimensione maglia (in millimetri), lunghezza (in metri) e quantità (numero totale di attrezzature di quel tipo).
3. Una volta completati i campi, premere Salva.

Suggerimento: è possibile aggiungere più attrezzature ripetendo il passaggio “Aggiungi attrezzatura”.

Figura 3 – Pagina di Configurazione

Data: 28/10/25

Registrazione e monitoraggio cale 17/10/2025 09:08:01 - 0.0Kn

AVVIA EVENTO 00:00:00

Configurazione

Generalità peschereccio

Nome *	Numero UE *	Numero di Immatricolazione *	IRCS radio
Peschereccio Test	NumeroUeTest	NumeroImmTest	IRCSradio

Codice IMO Porto operativo *

CodiceIMOTest	Marano Lagunare
---------------	-----------------

Attrezzatura 1

Atrezzo *	Dimensione maglia (mm)	Lunghezza (m)	Quantità
SU - Reti da Circauzione	1	1	1

Attrezzatura 2

Atrezzo *	Dimensione maglia (mm)	Lunghezza (m)	Quantità
-----------	------------------------	---------------	----------

Figura 4 – Pagina di configurazione

Registrazione

Dal menu principale, fare click sulla voce “Registrazione”.

Il comportamento del sistema varia in base allo stato della battuta e delle cale:

- Battuta in corso, nessuna cala avviata: si apre automaticamente la gestione della prima cala disponibile.
- Battuta in corso con una cala avviata: si apre la pagina di gestione della cala selezionata.
- Nessuna battuta in corso: si torna alla dashboard iniziale, dove l’utente può scegliere se avviare una battuta o rimanere in sola navigazione.

Data: 28/10/25

Cale

Accedendo dal menu, fare click sulla voce “Cale”, si entra nella sezione di riepilogo delle cale relative alla battuta in corso. Da questa schermata è possibile visualizzare, gestire e organizzare tutte le cale.

Per ogni cala selezionata è possibile visualizzare:

- Coordinate GPS
- Data e ora di avvio
- Data e ora di stop
- Totale eventi
- Totale catture

Oltre alla visualizzazione, dall'interfaccia è possibile eseguire diverse operazioni:

- Eliminare una cala:
 1. Selezionare la cala desiderata.
 2. Cliccare su “Elimina”.
 3. Confermare l'operazione nella finestra che si apre cliccando su “Elimina cala”.

Nota: Se si elimina una cala in corso, l'applicativo chiederà conferma, avvisando che tutti i dati relativi alla cala verranno persi. Una cala eliminata sarà evidenziata con il numero riempito in rosso.

- Ripristinare una cala eliminata:
 1. Selezionare la cala eliminata da ripristinare.
 2. Cliccare su “Ripristina”.
 3. Nella finestra che si apre, cliccare su “Ripristina cala”.
- Gestire una cala:
 1. Selezionare la cala da gestire.
 2. Cliccare su “Gestisci”.
 3. A questo punto è possibile aggiungere o rimuovere eventi (vedi sezione “[Eventi](#)” del manuale).
 4. Terminata la gestione, cliccare su “Salva”.
- Aggiungere una nuova cala:
 1. Cliccare su “Aggiungi cala”.
 2. Compilare tutti i campi richiesti, tra cui: latitudine, longitudine, data e ora di avvio, data e ora di stop, e attrezzatura.
 3. Cliccare su “Aggiungi cala” per completare l'operazione.

Data: 28/10/25

- Ordinare le cale:

le cale possono essere ordinate per numero progressivo o per data e ora:

- L'ordinamento per numero segue l'assegnazione progressiva alla creazione della cala.
- L'ordinamento per data permette di visualizzare le cale in sequenza cronologica, indipendentemente dal numero progressivo.

Esempio:

Cala 1: 10:00 – 11:00, Cala 2: 13:00 – 14:00, nuova cala inserita: 11:30 – 12:30 (numero progressivo 3). Ordinando per data, l'ordine corretto sarà: Cala 1, Cala 3, Cala 2.

Figura 5 – Pagina "Cale"

Data: 28/10/25

Catture

Accedendo dal menu, fare click sulla voce "Catture", si entra nella sezione di riepilogo delle catture effettuate durante la battuta.

Se la battuta è terminata e sono state registrate delle cale contenenti catture, la schermata mostra le seguenti informazioni generali:

- Numero totale di specie catturate
- Numero totale di cassette
- Totale pescato trattenuto (kg)
- Totale pescato rigettato (kg)

Per ogni specie catturata, il riepilogo mostra:

- Nome della specie
- Numero di cassette per quella specie
- Totale peso trattenuto (kg)
- Totale peso rigettato (kg)

Se la battuta non ha cale in corso o non sono state inserite catture nelle cale, la schermata apparirà vuota.

Figura 6 – Pagina "Catture"

Data: 28/10/25

Eventi

Evento in navigazione

Un evento di navigazione può essere registrato solo se non ci sono battute o cale attive.

Inserimento evento:

- Dalla dashboard iniziale, cliccare su “Evento” (arancione).
- Nella schermata che si apre, scegliere:
 - Bottone rapido dell’evento desiderato.
 - Oppure ricerca manuale tramite l’icona della lente di ingrandimento.

Eliminazione evento:

- Cliccare sull’icona rossa con la “X” accanto all’evento.

Evento durante la battuta

Un evento di battuta può essere inserito solo se la battuta è avviata e non ci sono cale in corso.

Inserimento evento:

- Cliccare su “Evento” (arancione).
- Scegliere l’evento da inserire tramite bottone rapido o ricerca manuale.

Eliminazione evento:

- Cliccare sull’icona rossa con la “X” accanto all’evento.

Evento in una cala

Per associare un evento a una cala è necessario avere una battuta attiva e una cala avviata.

Inserimento evento:

- Selezionare la cala (attiva o stoppata) cliccando sul numero progressivo corrispondente.
- Cliccare su “Evento” (arancione).
- Scegliere l’evento tramite bottone rapido o ricerca manuale.

Eliminazione evento:

- Cliccare sull’icona rossa con la “X” accanto all’evento.

Modifica eventi

Le regole di modifica variano in base al tipo di evento:

Data: 28/10/25

- Eventi di battuta o di cala → modificabili fino alla dichiarazione di sbarco. Dopo la dichiarazione non sono più modificabili.
- Eventi di navigazione → modificabili entro 24 ore dalla registrazione.

Per modificare un evento:

- Accedere alla sezione “Eventi” dal menu.
- Selezionare l’evento e modificare i dati consentiti:
 - Data e ora
 - Longitudine
 - Latitudine

NOTA: Non è possibile modificare il tipo di evento. In caso di errore, l’evento va eliminato e reinserito correttamente.

Evento	Data e ora	Latitudine	Longitudine	Riferimento	
Problemi barca	17/10/2025 09:12	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 4	⊗
Connessione	17/10/2025 09:12	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 3	⊗
Meteo avverso	17/10/2025 09:12	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 1	⊗
Tegnua	17/10/2025 09:12	N 45° 44' 19.96"	E 13° 10' 34.53"	Cala 1	⊗

Figura 7 – Pagina “Eventi”

Data: 28/10/25

Battuta di pesca

Accedendo dal menu, fare click sulla voce “Battuta di pesca” si entra nella sezione dedicata alla gestione della battuta. Il contenuto della pagina varia a seconda dello stato della battuta:

1. Nessuna battuta in corso

Se non è presente una battuta attiva, la schermata mostra il riepilogo della precedente battuta, comprensivo di:

- Nome del comandante
- Porto di partenza
- Peschereccio
- Data e ora di partenza
- Durata totale della battuta
- Ore di pesca
- Numero di cale effettuate
- Coordinate GPS attuali

Da questa schermata è possibile avviare una nuova battuta cliccando su “Avvia battuta”.

2. Battuta in corso

Se è già attiva una battuta, nella sezione vengono mostrati i dati della battuta attuale e viene data la possibilità di fare il rientro in porto.

Data: 28/10/25

Rientro in porto

Per registrare il rientro in porto:

- Cliccare su “Rientro in porto”.
- Nella finestra che compare, scegliere se annullare l’operazione cliccando su “Annulla” oppure confermare il rientro in porto cliccando su “Conferma rientro”.
- Una volta confermato, sarà possibile procedere con la dichiarazione di sbarco.

Figura 8 – Rientro in porto

Data: 28/10/25

Dichiarazione di sbarco

Dopo il rientro in porto:

- Cliccare su “Dichiarazione di sbarco”.
- La schermata mostra un riepilogo con:
 - Comandante
 - Peschereccio
 - Porto di partenza
 - Data e ora di partenza
 - Ore di pesca
 - Attrezzatura utilizzata
 - Durata totale della battuta
 - Numero di cale effettuate e completate
 - Riepilogo delle catture
- Verificare che le informazioni siano corrette.
- Cliccare su “Conferma sbarco” e, nella finestra successiva, ripetere l’operazione cliccando nuovamente su “Conferma sbarco”.
- Dopo la conferma dello sbarco, è possibile concludere la battuta.

Registrazione e monitoraggio cale 17/10/2025 09:27:50 - 0.0Kn

2 3 4 AVVIA EVENTO 00:07:09

Cartografia

Battuta di pesca

Comandante	Porto di partenza	Peschereccio	Data di partenza	Ora di partenza
Test	Marano Lagunare	Peschereccio Test	17/10/2025	09:12

Dati raccolti finora

Durata totale	Ore di pesca	Numero cale registrate	Coordinate GPS attuali
00:15:34	00:15:31	3	N 45° 44' 19.96" E 13° 10' 34.53"

Data di rientro 17/10/2025 Ora di rientro 09:27

DICHIARAZIONE DI SBARCO

Figura 9 – Dichiarazione di sbarco in “Battuta di pesca” con dati riepilogativi

Data: 28/10/25

Figura 10 – Conferma sbarco in “Battuta di pesca” con dati riepilogativi

Fine battuta

Per terminare definitivamente la battuta bisogna aver stoppato tutte le cale e poi bisogna:

- Cliccare su “Fine battuta”.
- Scegliere se annullare l’operazione cliccando su “Annulla” oppure confermare la fine battuta cliccando su “Conferma fine”.
 - Se la procedura non va a buon fine, esce una notifica di insuccesso dell’operazione.
 - Se la procedura di fine battuta va a buon fine è possibile:

- Visualizzare l’anteprima della dichiarazione di sbarco cliccando su “Visualizza dichiarazione”: L’anteprima riporta la maggior parte delle informazioni necessarie alla redazione della dichiarazione ufficiale di sbarco.

Indipendentemente dal numero di battute effettuate nella giornata, viene generato un foglio per ciascun attrezzo utilizzato, che aggrega tutte le catture realizzate con quello specifico attrezzo. Una volta visualizzata l’anteprima, l’applicativo permette di inviare all’utente la dichiarazione di sbarco, cliccando su “Invia copia per e-mail”. In caso di invio avvenuto con successo esce una notifica di avvenuto invio, nel caso in cui non è avvenuto con successo l’invio, viene mostrata una notifica di insuccesso.

Generare l’anteprima delle etichette cliccando su “Genera etichette”: il sistema produce un’etichetta per ogni cassa dichiarata. Una volta visualizzata l’anteprima delle etichette, l’applicativo permette di inviarle all’utente, cliccando su “Invia copia per e-mail”. In caso di

Data: 28/10/25

invio avvenuto con successo esce una notifica di avvenuto invio, nel caso in cui non è avvenuto con successo l'invio, viene mostrata una notifica di insuccesso.

- Avviare una nuova battuta.

Registrazione e monitoraggio cale 17/10/2025 09:44:37 - 0.0Kn Cartografia

< 1 2 3 > AVVIA EVENTO 00:07:09

Battuta di pesca

Comandante Test	Porto di partenza Marano Lagunare	Totale Catture ✕ Mazzancolla oceanica - piccola 5 cassette 17,50 kg ✕ Pagro bifasciato - piccola 7 cassette 22,00 kg ✕ Sgombro - piccola 5 cassette 20,00 kg ✕ Sarago sparaglione - piccola 4 cassette 16,00 kg ✕ Rospo o rana pescatrice - piccola 1 cassette 3,00 kg ✕ Mazzancolla oceanica - piccola 11 cassette 50,00 kg ✕ Gambero rosa - piccola 10 cassette 45,00 kg ✕ Polpo - piccola 3 cassette 12,00 kg ✕ Granchio da moleca - piccola 6 cassette 36,00 kg ✕ Sgamba - piccola 10 cassette 50,00 kg 62 cassette 271,50 kg
Peschereccio Peschereccio Test	Data e ora partenza 17/10/2025 - 09:12	
Ore di pesca 00:07:12	Data e ora chiusura 17/10/2025 - 09:44	
Numero cale registrate 4	Durata totale battuta 00:32:17	
VISUALIZZA DICHIARAZIONE GENERA ETICHETTE AVVIA NUOVA BATTUTA		

Figura 11 – Pagina di fine battuta di pesca

Data: 28/10/25

Analisi dati

Accedendo al menu “Analisi dati”, si apre la sezione dedicata alle statistiche del motopeschereccio. Attraverso la scansione del QR code, l'utente viene reindirizzato (previa autenticazione) alla piattaforma Cloud basata su Metabase, dove è possibile visualizzare i dati quantitativi e oggettivi relativi al singolo motopeschereccio. Tali dati consentono di effettuare l'analisi delle attività e delle prestazioni operative dell'imbarcazione, come:

- Andamento delle battute di pesca
- Zone più profittevoli
- Zone meno redditizie
- Indicatori utili per supportare le decisioni sulle modalità di pesca

Questa funzione aiuta il comandante a ottimizzare le scelte operative sulla base dei dati raccolti.

Storico

Accedendo al menu, fare click sulla voce “Storico”, si apre la sezione che raccoglie tutte le informazioni di pesca registrate dall'inizio dell'utilizzo dell'applicativo.

All'apertura viene mostrato un calendario del mese corrente, con i giorni colorati in base allo stato delle battute. Il funzionamento è il seguente:

Figura 12 - Legenda stati storico

Data: 28/10/25

È possibile selezionare un giorno specifico anche tramite l'apposita casella di immissione della data, confermando con un clic sull'icona a forma di freccia. Dopo aver selezionato un giorno, si apre un elenco con tutte le battute registrate.

Selezionando una battuta e cliccando su "Visualizza", è possibile consultare lo storico completo e scaricare nuovamente la dichiarazione di sbarco.

Informazioni

Cliccando su "Info" da menù, si apre la sezione che contiene le informazioni più importanti relative al progetto Marine Observation System.

Logout

Dal menu "Logout" l'utente può uscire dall'applicativo e tornare alla pagina di login. Il comportamento varia in base allo stato della battuta:

- Senza battuta avviata, dopo il clic su Logout è necessario confermare l'operazione nella finestra che appare.
- Con battuta in corso, l'applicativo avvisa che i dati potrebbero andare persi.
 - Cliccando su "Non confermo" si annulla l'operazione.
 - Cliccando su "Conferma" si procede al logout e si viene reindirizzati alla pagina di login.

Inizio battuta

Per iniziare una battuta è possibile farlo in più modi:

- Dalla dashboard iniziale, cliccando su "Avvia battuta".
- Dalla sezione di menù "Battuta di pesca", cliccando su "Avvia nuova battuta".
- Dalla sezione di menù "Registrazione", cliccando su "Avvia nuova battuta".

Data: 28/10/25

Gestione cale

Avvio di una cala

Per avviare una cala:

- Cliccare su “Avvia” (in verde).
- Selezionare l’attrezzo da utilizzare (configurabile nella sezione “[Configurazione](#)” del menu).
- Confermare cliccando su “Conferma”.

Una volta avviata, la cala può essere gestita e modificata nei suoi contenuti.

Operazioni disponibili sulla cala

All’interno della cala attiva è possibile:

- Gestire eventi
 - Cliccare su “Eventi” per inserire nuovi eventi tramite i bottoni rapidi o, in alternativa, tramite ricerca manuale (icona della lente di ingrandimento).
 - Per eliminare un evento, cliccare sull’icona rossa con la “X” accanto all’elemento.
- Registrare spazzatura rilevata
 - Cliccare su “Spazzatura” e inserire i dati tramite bottoni rapidi o ricerca manuale.
 - Per eliminare una voce, cliccare sull’icona rossa con la “X”.
- Segnalare specie protette
 - Cliccare su “Specie protette”, quindi scegliere una delle opzioni rapide (es. “Tartaruga”) oppure utilizzare la ricerca manuale.
 - Per eliminare una specie protetta, cliccare sull’icona rossa con la “X”.
- Gestire le catture
 - Per la gestione delle catture, fare riferimento alla sezione “Catture” del manuale.

Modifica dei dati della cala

È possibile aggiornare i dati relativi alla cala (longitudine, latitudine, attrezzatura, data e ora di avvio/stop) cliccando sull’icona della matita.

Una volta effettuate le modifiche, confermare facendo click su “Salva”.

Avvio di una nuova cala

Per avviare una nuova cala:

1. Selezionare la prima cala disponibile, riconoscibile dal numero con riempimento bianco.
2. Cliccare su “Avvia”.

Stop della cala

Per interrompere una cala attiva, cliccare su “Stop” sulla cala selezionata.

Data: 28/10/25

Gestione catture

Una volta stoppata la cala, è possibile inserire le catture con un click sulla voce “Catture” nella sezione relativa alla cala selezionata.

Sono disponibili due modalità di inserimento:

Inserimento manuale

1. Cliccare su “Inserisci manualmente”.
2. Selezionare la specie catturata:
 - Tramite bottone rapido (barra navigabile anche con la freccia “>”)
 - Oppure tramite ricerca manuale (icona della lente di ingrandimento)
3. Compilare i campi richiesti:
 - Taglia commerciale
 - Numero cassette
 - Peso trattenuto
 - Peso rigettato
4. Salvare i dati

È possibile eliminare una cattura cliccando sull'icona rossa con la “X” accanto alla specie. Inoltre, in questa modalità non è possibile associare immagini.

Inserimento con acquisizione delle immagini

NOTA BENE:

- Se non ci sono né immagini né catture associate alla cala, l'applicativo consente all'utente di scegliere tra inserire manualmente i dati o acquisire delle immagini.
- Se non ci sono le catture ma ci sono le immagini associate alla cala, l'applicativo reindirizza l'utente alla galleria delle immagini.
- Se ci sono delle catture associate ad una cala, l'applicativo reindirizza l'utente alla lista delle catture.

Processo di acquisizione immagini:

1. Cliccare su “Acquisisci immagini” per aprire la fotocamera.
2. Scattare le foto con il bottone bianco centrale.
3. Le immagini vengono mostrate nella barra nera laterale, da cui è possibile:
 - Eliminare una foto cliccandoci sopra e poi su “Elimina”.
 - Terminare l'acquisizione con il tasto “Termina”.

Data: 28/10/25

Dopo la chiusura della fotocamera viene mostrata un'anteprima delle immagini, con possibilità di cancellare le singole foto cliccando sulla "X" in alto a destra.

A questo punto l'app mette a disposizione tre opzioni:

1. Acquisire altre immagini

Cliccare su "Acquisisci altre immagini" per continuare a scattare.

2. Inserire manualmente le catture.

Cliccare su "Inserisci manualmente", selezionare la specie catturata e inserire i dati richiesti (taglia commerciale, numero cassette, peso trattenuto, peso rigettato).

- Per associare un'immagine alla cattura: cliccare sull'icona delle immagini accanto alla voce, selezionare la foto corretta e cliccare su "Associa".
- Se l'associazione va a buon fine, l'icona delle immagini avrà riempimento blu.

3. Inserire le catture tramite riconoscimento AI.

Cliccando su "Riconosci con AI", l'applicativo identifica automaticamente la specie, la taglia e il peso delle catture a partire dalle foto.

- È possibile interrompere il processo cliccando su "Interrompi", tornando così alla schermata iniziale.
- Al termine del riconoscimento, l'icona delle immagini accanto alla cattura risulterà con riempimento blu.

Data: 28/10/25

Legenda pulsanti cale

LEGENDA PULSANTI CALE	
1	Cala disabilitata
2	Cala selezionata non in corso
3	Cala selezionata e in corso
4	Cala disponibile non selezionata
5	Cala in corso, non selezionata e non completata
6	Cala stoppata, non selezionata e non completata
7	Cala stoppata e completata
8	Cala eliminata
9	Freccia disabilitata
10	Freccia abilitata

Figura 13 – Legenda pulsanti cale